

Лисичкина Н. В., Жучков А. А.

«Ролевые игры» в научном журнале: редактор vs автор?

Современный научный журнал – это не только привычный инструмент коммуникации ученого с профессиональным сообществом, но и актер научно-публикационной системы, преследующий собственные цели и имеющий собственные ожидания. В традиционной модели публикационного процесса ведущую роль играет автор статьи, а редактор научного журнала воспринимается, в лучшем случае, как вспомогательный персонал, элемент «техподдержки» (а в худшем – как досадная помеха, препятствующая мгновенному опубликованию работы ученого). Однако, по мере усложнения информационно-коммуникационных процессов в системе глобального обмена научной информацией, все более заметной и многогранной становится роль редактора – как лица, не только фактически принимающего окончательное решение о возможности опубликования той или иной статьи, но и обеспечивающего ее «видимость» в общемировом информационном пространстве.

Ключевые слова: наука, публикация, издатель, наукометрия, этика научных публикаций, рецензирование, открытый доступ.

Lisichkina N.V., Zhuchkov A.A.

"Role Play" in a Scientific Journal: Editor versus Author?

A modern scientific journal is not only a conventional tool for communication between a scientist and professional community, but also an actor in scientific publication system pursuing his own goals and having his own expectations. In the traditional model of publication process, the author of the article plays the leading role, and the editor of a scientific journal is considered to be, at best, an auxiliary staff, and an element of technical support (and at worst, an annoying obstacle preventing instant publication of a scientist's work). However, as information and communication processes in the system of global scientific information exchange become more complex, the role of the editor becomes more visible and multifaceted. He is not only a person who actually makes final decision on publication, but also ensures visibility of the article in the global information space.

Keywords: science, publication, publisher, scientometrics, ethics of scientific publications, peer review, open access.

Публикация результатов – это естественный итог любого научного исследования. Новое знание о мире обогащает и дополняет «копилку» человеческого разума только если исследователь успел поделиться своим открытием с другими людьми, способными понять суть открытия и адекватно оценить его значимость. Перипатетики предпочитали беседовать об устройстве мира, прогуливаясь на свежем воздухе. Европейские ученые XVI-XVIII веков вели активную переписку друг с другом, и прятали свои труды от посторонних глаз, опасаясь инквизиции – всевидящей, всемогущей и весьма консервативной в вопросах научного познания. А в XX веке негласным девизом ученых стало «публикуйся или умри» (publish or perish): научные исследования превратились в гонку масс-старт. Череда промышленных революций и демократизация образовательной системы привели к тому, что наука из весьма недешевого хобби «для избранных» превратилась в профессию, доступную любому человеку, способности и склонности которого позволяют освоить необходимые базовые знания

и навыки исследовательской работы. Естественным следствием такого подхода стало развитие индустрии издания специализированных научных журналов и появление наукометрии, как системы «объективной» сравнительной оценки «востребованности» и «значимости» результатов научных исследований.

Редакционный процесс в научном журнале имеет ряд принципиальных отличий от подготовки выпусков «обычного» СМИ. Ключевое отличие в том, что авторами большинства статей в научном журнале являются не члены редакционного коллектива (журналисты), а совершенно посторонние люди – ученые, сфера научных интересов которых совпадает с тематикой журнала. При этом журналы и авторы, по сути, образуют своеобразный симбиоз, взаимозависимые отношения. Репутация журнала формируется за счет авторов: для завоевания высоких мест в рейтингах необходимо публиковать актуальные и значимые исследования, написанные известными в своей научной области учеными, при этом требуется поддерживать достаточно широкую «географию» публикаций и постоянно привлекать новых авторов. А репутация ученого, для людей со стороны (включая лиц, принимающих решения о распределении грантового и иного финансирования научных исследований), во-многом определяется уровнем (местом в рейтингах) журналов, в которых публикуются результаты его исследований и востребованностью (цитируемостью) этих публикаций.

В современном мире большинство авторов и редакторов научных журналов никогда не встречаются друг с другом, общаясь лишь дистанционно, через электронную почту и интерфейсы электронных редакций (OJS и аналогичные журнальные платформы). Многие авторы не воспринимают редактора научного журнала как значимую фигуру, считая что он выполняет лишь технические функции, являясь своеобразным «общим секретарем»: принимает, регистрирует и пересылает электронную документацию по статье, координируя работу авторов, рецензентов, членов редакционной коллегии (редакционного совета), верстальщиков, корректоров, типографии, разметчиков метаданных, пиарщиков и т.д., и т.п.

При этом авторы зачастую просто не догадываются, что «оптимизация» редакционно-издательского процесса и «второстепенность» научно-издательской деятельности в иерархии приоритетов системы высшего образования привели к тому, что в некоторых вузовских научных журналах редактору просто некого «координировать»: зачастую один-два человека в штате редакции совмещают функции «входного» техконтролера, рецензента (хорошо, если не единственного), библиографа, верификатора, корректора, верстальщика, дизайнера, технического редактора, разметчика метаданных, пиарщика научного отдела вуза, SMM-менеджера журнала, колл-центра (по всем вопросам про РИНЦ, РЦНИ, МНБД, ВАК, публикации, отчеты по науке и «науку вообще»), сметчика, закупщика, юриста-консультанта по авторскому праву и специалиста по стратегическому и тактическому планированию. А в свободное время этот человек-оркестр еще преподает и «немножко пишет» статьи, если не хочет выпасть из контекста актуальных исследований в собственной области научных интересов.

Некоторых авторов, раздражает сам факт существования редактора (а иногда и самой системы научных журналов, как основного канала коммуникации ученого с коллегами и окружающим миром), которого они считают «ненужной прослойкой» между исследователем и читателями его работ. Такими людьми любые попытки редактирования авторского текста рассматриваются как совершенно излишнее вмешательство постороннего человека в «авторское видение», даже если редактор ограничивается исправлением явных ошибок (орфографических, грамматических и т.п.), бережно сохраняя авторскую стилистику и авторский же понятийный аппарат.

Даже не осознавая этого, многие авторы воспринимают процесс подготовки результатов собственного исследования к опубликованию как противостояние, а не сотрудничество. И олицетворением «противника» в глазах ученого становится именно редактор (ответственный секретарь), ведущий с автором переписку от лица журнала. Но с обратной стороны экрана – не абстрактный «заслон», препятствующий свободной коммуникации с читателями, а такой же ученый, как никто заинтересованный в том, чтобы коммуникация авторов с читателями в «его» журнале была эффективной.

По нашему мнению, «рефлексия» С. Е. Сапожниковой может быть, в полной мере, отнесена и к процессу издания научного журнала: «Уникальность произведения обусловлена личностью автора-ученого, создающего свой научный труд в определенной отрасли науки, в рамках которой он осуществляет свою деятельность, а также уровнем владения им научной письменной речью... Чтобы диалог автора-ученого и заинтересованного читателя состоялся, требуется серьезная работа со стороны издательского редактора. Задача редактора – постичь идеи и сверхидеи произведения автора-ученого, проследить логику научного изложения, устранить структурно-содержательные недочеты» [23].

Список источников:

1. Абрамов, Е. Г. Личная ответственность главного редактора как инструмент повышения качества научных публикаций / Е. Г. Абрамов // *Информация и инновации*. – 2017. – № 1-2. – С. 70-74. – EDN WQEHSC.
2. Алексеева, В. В. Использование искусственного интеллекта для повышения эффективности образовательного процесса в экономико-управленческой сфере / В. В. Алексеева // *Форпост науки*. – 2024. – Т. 18, № 4. – С. 10-15. – DOI 10.22394/sp244.02. – EDN RQVVARL.
3. Брумштейн, Ю. М. Цели и практические методы управления наукометрическими показателями вузовских журналов: взгляд с позиций научных редакторов / Ю. М. Брумштейн, Н. К. Юрков, В. А. Камаев // *Известия Волгоградского государственного технического университета*. – 2015. – № 6(163). – С. 103-111. – EDN UMNERN.
4. Замуруева, Н. А. Экономика языка: история и направления исследований / Н. А. Замуруева, Г. Г. Лепешкина // *Форпост науки*. – 2023. – № 1(63). – С. 62-66. – DOI 10.36683/2076-5347-2023-1-63-62-66. – EDN VQIQFR.
5. Заргарян, Н. Р. Учетно-аналитическое обеспечение системы управления российских вузов / Н. Р. Заргарян // *Форпост науки*. – 2024. – Т. 18, № 3. – С. 19-30. – DOI 10.22394/sp243.03. – EDN TKTVYT.
6. Иванова, Ю. Д. Структурно-функциональная модель личностно-профессиональной ответственности редакторов научных издательств / Ю. Д. Иванова // *Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология*. – 2023. – № 1(62). – С. 232-240. – DOI 10.26456/vtspyped/2023.1.232. – EDN UTKBLI.
7. Ильина, Е. Н. Научно-исследовательская деятельность как объект массовой коммуникации: мнение редактора регионального научного журнала / Е. Н. Ильина // *Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Гуманитарные, общественные, педагогические науки*. – 2017. – № 3(6). – С. 5-6. – EDN ZOFKJL.
8. Ким, Х. Специализированное образование для локальных редакторов азиатских научных журналов / Х. Ким // *Научный редактор и издатель*. – 2018. – Т. 3, № 3-4. – С. 155-156. – DOI 10.24069/2542-0267-2018-3-4-155-156. – EDN ZIFEXV.
9. Климук, В. В. Анализ направлений межрегионального сотрудничества в модели союзного государства: на примере Брестской области / В. В. Климук, Е. С. Викторovich // *Экономическая среда*. – 2023. – № 1(43). – С. 68-75. – DOI 10.36683/2306-1758/2023-1-43/68-75. – EDN KDQGPW.
10. Кочетков, Д. М. Современные тренды в оценке научно-исследовательской деятельности: опыт Нидерландов / Д. М. Кочетков // *Экономика науки*. – 2023. – Т. 9, № 3. – С.

76-88. – DOI 10.22394/2410-132X-2023-9-3-76-88. – EDN UOZHUA.

11. Кулинич, М. А. Перевод научной литературы: куда смотрит редактор / М. А. Кулинич // Язык. Культура. Коммуникация. – 2017. – № 1-1(20). – С. 130-136. – EDN QUJZZR.

12. Лисичкина, Н. В. Цифровизация как вызов для редактора современного научного журнала / Н. В. Лисичкина, А. А. Жучков // Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследования. – 2024. – № 19. – С. 168-173. – DOI 10.36683/FP-19/168-173. – EDN BLEJJB.

13. Матвеев, В. В. Методические подходы к оценке развития региональной социально-культурной среды / В. В. Матвеев, И. С. Ефименко, И. Б. Илюхина // Форпост науки. – 2024. – Т. 18, № 1. – С. 34-43. – DOI 10.22394/sp241.34-43. – EDN QBRJRW.

14. Меркачева, Е. М. Журналист начинается с редактора: феномен наставничества главного редактора «МК» Павла Гусева / Е. М. Меркачева // Челябинский гуманитарий. – 2023. – № 3(64). – С. 85-91. – DOI 10.47475/1999-5407-2023-64-3-85-91. – EDN OHYFTE.

15. Меркулов, П. А. О международном научном форуме "Общественные отношения в эпоху цифровизации: проблемы, вызовы и пути решения" / П. А. Меркулов // Среднерусский вестник общественных наук. – 2019. – Т. 14, № 1. – С. 14-20. – DOI 10.22394/2071-2367-2019-14-1-14-20. – EDN VWUPVN.

16. Никитин, В. С. От главного редактора в научном споре рождается будущее / В. С. Никитин // Труды Центрального научно-исследовательского института им. академика А.Н. Крылова. – 2016. – № 94(378). – С. 5-8. – EDN XXPXVT.

17. Парпара, О. А. Алгоритм принятия решения при оценке редактором рукописи научной статьи на оригинальность текста с помощью системы "Антиплагиат" / О. А. Парпара // Альманах клинической медицины. – 2021. – Т. 49, № 5. – С. 356-357. – DOI 10.18786/2072-0505-2021-49-055. – EDN SEMGRA.

18. Попова, О. В. Управление конкурентоспособностью и экспортом образования в России / О. В. Попова, А. В. Тужилкин // Экономическая среда. – 2024. – Т. 13, № 1. – С. 131-146. – DOI 10.36683/ee241.131-146. – EDN JGHOYW.

19. Разуваев, Н. В. От главного редактора. Конституирующее значение критериев истинности и справедливости правовой коммуникации / Н. В. Разуваев // Теоретическая и прикладная юриспруденция. – 2022. – № 4(14). – С. 4-6. – EDN ИКЗДВ.

20. Рашби, Н. От редактора: борьба с научным подлогом / Н. Рашби // Образование и саморазвитие. – 2019. – Т. 14, № 2. – С. 8-9. – DOI 10.26907/esd14.2.01. – EDN CEPEXP.

21. Рудакова, О. В. Доверие как социокультурное и экономическое явление / О. В. Рудакова, Н. Н. Орлова, Ю. Н. Коваленко // Экономическая среда. – 2023. – № 4(46). – С. 19-27. – DOI 10.36683/2306-1758/2023-4-46/19-27. – EDN BXCXMK.

22. Сайгитов, Р. Т. Редакционная деятельность как она есть: комментарии научного редактора / Р. Т. Сайгитов // Вопросы современной педиатрии. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 10-18. – DOI 10.15690/vsp.v20i1.2244. – EDN OSTVQP.

23. Сапожникова, С. Е. Научная монография: Созидание и сотворчество (Рефлексия редактора на взаимодействие автора, издателя, читателя) / С. Е. Сапожникова // Развитие личности. – 2008. – № 2. – С. 28-35. – EDN KXVFOV.

24. Сучкова, Н. А. Проблемы и перспективы научно-технологического развития на современном этапе / Н. А. Сучкова, Н. А. Илюхина // Экономическая среда. – 2023. – № 2(44). – С. 4-12. – DOI 10.36683/2306-1758/2023-2-44/4-12. – EDN DYZXIB.

25. Шипилова, М. В. Профессиональная мораль, нравственность и этика главного редактора (Н.А. Бердяев во главе философско-религиозного журнал "Путь") / М. В. Шипилова // Филология и человек. – 2010. – № 2. – С. 169-175. – EDN NDBVDX.

26. Шманев, С. В. Роль человеческого фактора в процессе глобализации социально-экономических отношений / С. В. Шманев, К. В. Рябов // Вестник ОрелГИЭТ. – 2014. – № 2(28). – С. 106-112. – EDN TAZLBN.

27. Transformation of the personnel competency model in the context of the transition to the digital economy / A. Belolipetskaya, T. Golovina, A. Polyinin, Y. Vertakova // E3S Web of Conferences : Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering, TRACEE 2019, Moscow, 20–22 ноября 2019 года. Vol. 164. – Moscow: EDP Sciences, 2020. – P.

09005. – DOI 10.1051/e3sconf/202016409005. – EDN UVGT0B.

© **Лисичкина Наталья Владимировна**
кандидат экономических наук, доцент;
Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Орел, РФ;
lisichkina-nv@ranepa.ru

© **Жучков Александр Александрович**
кандидат технических наук, доцент;
Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Орел, РФ;
zhuchkov-aa@ranepa.ru